

ISSN 3085-8097

Volume 1
Número 2
Jul-Dez 2025

REVISÃO DE LITERATURA

1 – Discente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

2 - Docente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

Autor de Correspondência:
Thiago de Amorim Carvalho

email:
thiagocarvalho@unipam.edu.br

LETRAMENTO EM SAÚDE NA ADOLESCÊNCIA: REVISÃO DE LITERATURA

Health literacy in adolescence: literature review

João Paulo Rodrigues Araújo¹ ;
Ana Carolina Gonçalves¹ ;
Maria Clara de Jesus Cardoso¹ ;
Rafael de Oliveira Souza¹ ;
Thiago de Amorim Carvalho²

RESUMO

Objetivo: Analisar as evidências disponíveis na literatura sobre o letramento em saúde na adolescência, identificando seus principais fatores determinantes, dimensões conceituais e impactos nas atitudes, comportamentos e decisões relacionadas à saúde dessa população. **Métodos:** Foi realizada uma revisão de literatura nas bases PubMed, SciELO e EBSCOhost, complementada pelo uso da ferramenta SciSpace para ampliação das buscas. Utilizaram-se os descritores em português e inglês: *letramento em saúde, adolescência, comportamento em saúde, educação em saúde e promoção da saúde*. Foram incluídos artigos publicados na íntegra nos últimos 10 anos e excluídas teses, dissertações e trabalhos de conclusão de curso. A questão norteadora, elaborada segundo o acrônimo CoCoPop, foi: “Quais as implicações do letramento em saúde na promoção de comportamentos preventivos e na autonomia dos adolescentes na tomada de decisões sobre sua saúde?”. **Resultados:** Os estudos apontaram que o letramento em saúde é um determinante essencial para o desenvolvimento de comportamentos saudáveis e preventivos entre adolescentes. Fatores como contexto familiar, escolar e acesso à informação influenciam diretamente a autonomia e a capacidade crítica dos jovens em relação ao autocuidado. O letramento em saúde digital mostrou-se cada vez mais relevante, considerando o uso intenso de redes sociais e ambientes virtuais como fontes de informação. **Conclusão:** O letramento em saúde é uma ferramenta estratégica para a promoção da autonomia e da qualidade de vida dos adolescentes. Intervenções educativas adequadas ao nível cognitivo e sociocultural dessa faixa etária são fundamentais para o fortalecimento da consciência crítica, da tomada de decisões responsáveis e da adoção de hábitos preventivos duradouros.

Palavras-chave: Letramento em saúde; Adolescência; Comportamento em saúde; Educação em saúde; Promoção da saúde

ABSTRACT **Objective:** To analyze the available evidence on health literacy during adolescence, identifying its main determinants, conceptual dimensions, and impacts on attitudes, behaviors, and health-related decision-making. **Methods:** A literature review was conducted using PubMed, SciELO, and EBSCOhost databases, complemented by the SciSpace tool. The descriptors used in Portuguese and English were *health literacy*, *adolescence*, *health behavior*, *health education*, and *health promotion*. Full-text articles published within the last ten years were included, while theses and dissertations were excluded. The guiding question, based on the CoCoPop acronym, was: “What are the implications of health literacy in promoting preventive behaviors and autonomy among adolescents in health-related decisions?” **Results:** Studies revealed that health literacy is a key determinant for developing preventive and healthy behaviors among adolescents. Family and school environments, as well as access to information, directly influence autonomy and critical thinking in self-care. Digital health literacy emerged as an increasingly important factor due to the widespread use of social media and online health information sources. **Conclusion:** Health literacy represents a strategic approach to fostering autonomy and quality of life during adolescence. Educational interventions adapted to the cognitive and sociocultural levels of this age group are essential to enhance critical awareness, responsible decision-making, and the adoption of long-term preventive habits.

Keywords: Health literacy; Adolescence; Health behavior; Health education; Health promotion.

INTRODUÇÃO

O termo letramento em saúde, proposto pela primeira vez na década de 1970, refere-se, em geral, à capacidade de um indivíduo compreender, avaliar e aplicar informações relacionadas à sua própria saúde, de modo a promover e manter o bem-estar frente às exigências da vida contemporânea (LIU et al., 2020). No contexto da saúde bucal, o letramento em saúde bucal diz respeito à habilidade do indivíduo em acessar, interpretar e utilizar informações sobre saúde odontológica, permitindo o uso adequado dos serviços, bem como a adoção de práticas voltadas à prevenção, ao controle e ao tratamento das doenças bucais (HOROWITZ et al., 2020).

O letramento em saúde bucal se relaciona com a forma como as pessoas se avaliam e aquelas que entendem melhor as informações sobre saúde bucal costumam avaliar sua boca de forma mais positiva. Já quem tem dificuldade para compreender essas informações, perdeu dentes ou considera sua saúde geral ruim tende a enxergar sua saúde bucal como pior. A boa comunicação entre profissional e paciente é essencial, pois quanto mais o paciente entende sobre cuidados com a boca, melhores são seus hábitos e sua percepção de saúde (OLIVEIRA et al., 2022).

A adolescência é um período de intensas transformações, em que o corpo, a mente e as emoções passam por mudanças profundas e aceleradas. É uma fase de descobertas, de construção de identidade e de busca por autonomia, mas também de vulnerabilidades: a influência dos amigos, das redes sociais e de outros meios de comunicação pode impactar diretamente as escolhas de saúde dos jovens. Nesse momento, comportamentos de risco, como o uso de substâncias, práticas sexuais inseguras e envolvimento em situações de violência, podem surgir, muitas vezes de forma interligada e compartilhando fatores predisponentes comuns. Ao mesmo tempo, hábitos saudáveis começam a se formar e podem acompanhar o adolescente por toda a vida, tornando esse período crucial para a promoção de saúde. Compreender essas particularidades é essencial para desenvolver estratégias eficazes de letramento em saúde, capazes de fornecer informações, habilidades e confiança (BOZZINI, 2021).

Para que essa aprendizagem seja efetiva, é necessário que o acesso às informações seja mediado por uma linguagem clara e adequada ao estágio cognitivo dos adolescentes, permitindo a compreensão de conteúdos educativos e a incorporação de hábitos saudáveis alguns estudos mostram que o convívio social, a escola e a família têm grande influência nesse processo, funcionando como espaços de aprendizado e de apoio para decisões sobre cuidados pessoais. Além disso, profissionais de saúde têm um papel importante, orientando, motivando práticas preventivas e ajudando os jovens a desenvolver autonomia em relação ao próprio bem-estar. Por isso, fortalecer o letramento em saúde na adolescência é uma estratégia valiosa para promover saúde, prevenir doenças e formar cidadãos mais conscientes sobre sua qualidade de vida (CALDWELL et al., 2020).

A relevância científica e social do letramento funcional em saúde na adolescência está relacionada à sua influência direta na formação de indivíduos mais conscientes, autônomos e capazes de tomar decisões adequadas sobre sua própria saúde. Adolescentes com melhor qualidade de vida apresentam níveis mais elevados de letramento em saúde, reforçando a importância dos contextos educacional e de convivência na promoção saúde. Assim, compreender os fatores que influenciam o letramento em saúde entre adolescentes contribui para o aprimoramento das políticas públicas e das práticas educativas em saúde, favorecendo o desenvolvimento integral e o empoderamento juvenil frente às suas escolhas e condições de vida (ROCHA et al., 2017).

Diante da relevância do letramento em saúde como fator determinante para o desenvolvimento de comportamentos saudáveis e para a tomada de decisões bem fundamentadas, especialmente durante a adolescência esta revisão de literatura teve como objetivo analisar as evidências disponíveis sobre o letramento em saúde na adolescência, identificando seus principais fatores determinantes, suas dimensões conceituais e o impacto desse letramento nas atitudes, comportamentos e decisões relacionadas à saúde dessa população.

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão da literatura, sobre letramento em saúde para o cuidado de estudantes adolescentes. Para a pesquisa foram utilizadas as bases de dados PubMed, Scielo e EbSCO HOstm além da assessoria da inteligência artificial SciSpace para a busca dos artigos, com as expressões de busca: Letramento em saúde; Adolescência; Comportamento em saúde,; Educação em saúde; Promoção da saúde. em português e inglês. Foram incluídos artigos publicados na íntegra, nos últimos 10 anos. Foram excluídos trabalhos da literatura cinzenta como teses, dissertações, monografias e trabalhos de conclusão de curso. A seguinte pergunta do estudo “Quais implicações do letramento em saúde na promoção de comportamentos preventivos e na autonomia dos adolescentes na tomada de decisões relacionadas à sua saúde?” foi elaborada a partir do acrônimo CoCoPop, sendo utilizada em sua forma final da seguinte maneira: Co (conceito): Letramento em saúde; Co (contexto): promoção da saúde e comportamentos preventivos, e Pop (população): adolescentes.

REVISÃO DA LITERATURA E DISCUSSÃO

No contexto atual das políticas de saúde, torna-se fundamental entender que saúde não é apenas ausência de doença, mas um estado de completo bem-estar físico, mental e social, como definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Neste sentido, o letramento em saúde surge como um fato indispensável, ou seja, a capacidade que os indivíduos têm de obter, compreender e usar informações sobre saúde para tomar decisões adequadas em seu cotidiano. Deste modo, o letramento em saúde deixa de ser somente um conceito individual, estendendo-se ao nível organizacional e sistêmico, o que reforça sua relevância nas políticas públicas e nos sistemas de saúde (OMS, 2022).

Dentro desse contexto, a literatura aponta que o conceito de letramento em saúde evoluiu ao longo das últimas décadas, sendo cada vez mais valorizado como um determinante social da saúde. Por exemplo, na revisão sistemática de Sørensen et al. (2012) são identificadas 17 definições distintas e 12 modelos conceituais, o que evidencia a complexidade e amplitude do tema. Os autores propõem um modelo integrativo constituído por 12 dimensões que envolvem “conhecimento, motivação e competências” de acessar, entender, avaliar e aplicar informações ligadas à saúde, à prevenção de doenças e à promoção de saúde. Essa proliferação conceitual mostra que o letramento em saúde vai além da leitura simples de material informativo: envolve habilidades relacionadas à decisão, ao pensamento crítico e à ação em saúde (SØRENSEN et al., 2012).

Adicionalmente, outros estudos reforçam a importância de se considerar o letramento em saúde como parte das estratégias de promoção de saúde nos sistemas de atenção primária e educação em saúde. Assim, pode-se destacar que o letramento crítico em saúde implica não apenas a compreensão de informações de

saúde, mas também a capacidade de questionar, de participar e de agir em contextos sociais e de saúde. Logo, promover o letramento em saúde implica não só fornecer dados e orientações, mas estimular ambientes, estruturas organizacionais e profissionais que facilitem o uso efetivo dessas informações por parte das pessoas. Para a odontologia, em particular, isso significa que o paciente, ao entender seu estado de saúde bucal, riscos, opções de tratamento e medidas preventivas, estará mais capacitado a colaborar ativamente no cuidado, o que reforça a importância desse tema para a formação e prática clínica (CHINN et al., 2013).

A adolescência é reconhecida pela literatura como uma etapa de transição fundamental entre a infância e a vida adulta, marcada por intensas mudanças biológicas, cognitivas, emocionais e sociais. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2022), esse período, que abrange aproximadamente dos 10 aos 19 anos, é caracterizado pela busca de identidade, autonomia e pertencimento social. Estudos apontam que as transformações hormonais e psicológicas vivenciadas nessa fase influenciam diretamente o comportamento e a percepção de risco dos adolescentes, tornando-os mais suscetíveis a condutas impulsivas e à experimentação de novas experiências. Além disso, a influência dos pares e das mídias digitais desempenha papel determinante na formação de valores e atitudes relacionados à saúde.

Diversos autores destacam que o contexto sociocultural contemporâneo, permeado por redes sociais e constante exposição a informações, pode tanto favorecer o aprendizado e o engajamento em comportamentos saudáveis quanto estimular práticas prejudiciais, como o uso de álcool, tabaco e outras drogas, além de relações sexuais desprotegidas. A literatura ressalta que tais comportamentos tendem a ocorrer de forma interligada, compartilhando fatores de risco comuns, como baixa autoestima, ausência de suporte familiar e dificuldade no acesso a informações de qualidade sobre saúde. Assim, compreender os determinantes sociais que influenciam as escolhas dos adolescentes é fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas e intervenções voltadas à redução de vulnerabilidades. (BOZZINI, 2020)

Diante desse cenário, o letramento em saúde surge como estratégia essencial na promoção da autonomia e do autocuidado entre os adolescentes. Pesquisas evidenciam que a capacidade de compreender, avaliar e aplicar informações em saúde está diretamente associada à adoção de hábitos saudáveis e à prevenção de comportamentos de risco. Intervenções educativas eficazes devem considerar a linguagem, os interesses e os canais de comunicação próprios desse grupo etário, fortalecendo sua autoconfiança e senso crítico diante das influências externas. Dessa forma, investir em programas de letramento em saúde durante a adolescência não apenas contribui para decisões mais conscientes e responsáveis, mas também estabelece bases sólidas para a manutenção da saúde e do bem-estar ao longo da vida.(BOZZINI, 2020)

A adolescência é uma fase de grandes mudanças físicas, emocionais e sociais, em que o jovem começa a construir sua identidade e a buscar mais autonomia. Nesse período, surgem também os primeiros hábitos de cuidado com a saúde, influenciados pela forma como o adolescente busca e entende informações sobre o tema.

Por isso, o letramento em saúde é fundamental para ajudar na adoção de comportamentos saudáveis e em decisões mais conscientes sobre o próprio bem-estar (CALDWELL & MELTON, 2020).

De acordo com Caldwell e Melton (2020), o letramento em saúde de adolescentes envolve não apenas o domínio de informações básicas, mas também a habilidade de compreender orientações médicas, interpretar mensagens de saúde pública e aplicar esse conhecimento em contextos cotidianos. Entretanto, fatores como maturidade cognitiva, experiências sociais e desigualdades no acesso à informação podem limitar essa capacidade. O desenvolvimento do letramento em saúde nessa fase é, portanto, fundamental para fomentar a autonomia, a autorregulação e a participação ativa dos adolescentes em decisões sobre o próprio bem-estar.

Com a ampliação do acesso à internet e às redes sociais, o conceito de letramento em saúde digital tornou-se central para compreender o comportamento informacional dos adolescentes. Segundo Taba et al. (2022), os jovens recorrem cada vez mais ao ambiente digital para buscar informações sobre nutrição, sexualidade, saúde mental e doenças, motivados pela facilidade, anonimato e acessibilidade que as plataformas digitais oferecem.

Segundo Eriksson et al. (2022), quando o adolescente tem mais autonomia, ele consegue ter uma melhor qualidade de vida e fazer escolhas mais conscientes sobre o próprio bem. Assim, a autonomia não significa apenas poder decidir sozinho, mas também saber cuidar de si e manter hábitos saudáveis, que ajudam a evitar doenças e a ter uma vida mais equilibrada.

De acordo com Fleary e Joseph (2020), o letramento em saúde é muito importante nesse processo, porque faz com que o adolescente entenda a usar informações sobre saúde no dia a dia. No estudo dos autores, foi mostrado que, quando o jovem tem mais conhecimento sobre saúde, ele toma decisões com mais segurança e responsabilidade, reconhecendo comportamentos que causam riscos e valorizam o autocuidado. Dessa forma, ter acesso a informações e saber interpretá-las é essencial para fortalecer a autonomia e o senso de responsabilidade nessa fase da vida.

Completando essa ideia, Fleary et al. (2024) observaram que adolescentes com mais conhecimento sobre saúde têm menor chance de usar substâncias e entendem melhor os fatores que colocam sua saúde em risco. O estudo também mostrou que fatores como a escola e o ambiente familiar influenciam na forma como o jovem aprende e aplica o que sabe sobre saúde. Por isso, é muito importante investir em ações educativas que incentivem o letramento em saúde e a autonomia dos adolescentes, ajudando a prevenir problemas como má alimentação, falta de atividade física e uso de substâncias.

A baixa alfabetização em saúde bucal não teve ligação direta com a forma como a pessoa avalia a própria saúde bucal, mas teve relação com uma pior qualidade de vida, ou seja, pessoas que entendem menos sobre cuidados com a boca costumam sofrer mais com problemas que afetam o bem-estar.(Bado et al. 2020).

Entender e usar informações sobre saúde está ligada aos determinantes sociais, como renda, escolaridade e condições de vida, as pessoas com baixa alfabetização em saúde geralmente têm mais dificuldade para prevenir e controlar doenças, usam menos os serviços de saúde e têm piores resultados de saúde. (COUGHLIN et al. 2020).

Adultos que entendem melhor sobre saúde têm mais chances de buscar cuidados odontológicos preventivos e relatam melhor saúde bucal. Já a alfabetização em saúde não influenciou tanto a busca por tratamentos quando já havia problema. Ou seja, educar sobre saúde bucal ajuda a prevenir problemas e melhora a qualidade de vida bucal. (MURAKAMI et al., 2023)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O letramento em saúde é um importante determinante social que influencia diretamente a forma como os jovens compreendem e aplicam informações voltadas ao autocuidado e à prevenção de doenças. Foi possível perceber que a adolescência é uma fase estratégica para o desenvolvimento dessas competências, pois é nesse período que se consolidam hábitos e atitudes que perduram na vida adulta.

Os estudos analisados demonstraram que níveis mais elevados de letramento em saúde estão associados a comportamentos preventivos e maior autonomia nas decisões relacionadas ao bem-estar físico e mental. Além disso, constatou-se a relevância do papel das instituições educacionais, da família e dos profissionais de saúde na promoção de ambientes que favoreçam a comunicação acessível e a formação de cidadãos críticos e conscientes.

REFERÊNCIAS

BADO, F. M. R., De Checchi, M. H. R., Cortellazzi, K. L., Ju, X., Jamieson, L., & Mialhe, F. L. (2020). Oral health literacy, self-rated oral health, and oral health-related quality of life in Brazilian adults. *European journal of oral sciences*, 128(3), 218–225. <https://doi.org/10.1111/eos.12695>

BOZZINI, A. B. et al.. Factors associated with risk behaviors in adolescence: a systematic review. *Brazilian Journal of Psychiatry*, v. 43, n. 2, p. 210–221, mar. 2021.

COUGHLIN, S. S., Vernon, M., Hatzigeorgiou, C., & George, V. (2020). Health Literacy, Social Determinants of Health, and Disease Prevention and Control. *Journal of environment and health sciences*, 6(1), 3061.

CHINN, D.; McCARTHY, C. Understanding critical health literacy: a concept analysis. **BMC Public Health**, v. 13, n. 150, p. 1-10, 2013.

ERIKSSON, Malin et al. Autonomy and health-related quality of life in adolescents. **BMC Pediatrics**, v. 22, art. 36 07, 2022. Disponível em: <https://bmcpediatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12887-022-03607-5>.

FLEARY, Sasha A.; JOSEPH, Patrece L. Adolescents' Health Literacy and Decision-making: A Qualitative Study. **American Journal of Health Behavior**, v. 44, n. 4, p. 392-408, 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32553022/>.

FLEARY, Sasha A.; RASTOGI, Somya; SRIVASTAVA, Venya et al. Adolescent health literacy: sociodemographic determinants and its relationship with substance use avoidance. **Health Promotion International**, v. 39, n. 6, 2024. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39697005/>.

HOROWITZ, A.; KLEINMAN, D.; ATCHISON, K.; WEINTRAUB, J.; ROZIER, R. The evolving role of health literacy in improving oral health. **Studies in Health Technology and Informatics**, v. 269, p. 95–114, 2020. DOI: <https://doi.org/10.3233/shti200025>.

LIU, C.; WANG, D.; LIU, C.; JIANG, J.; WANG, X.; CHEN, H.; JU, X.; ZHANG, X. What is the meaning of health literacy? A systematic review and qualitative synthesis. **Family Medicine and Community Health**, v. 8, e000351, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1136/fmch-2020-000351>.

MURAKAMI, K., AIDA, J., KURIYAMA, S. *et al.* Associações da alfabetização em saúde com o uso de cuidados odontológicos e o estado de saúde bucal no Japão. **BMC Public Health** 23 , 1074 (2023). <https://doi.org/10.1186/s12889-023-15866-7>

OLIVEIRA JÚNIOR, A. J. DE .; MIALHE, F. L.. Letramento em saúde bucal e variáveis associadas a autopercepção de saúde bucal em adultos e idosos usuários da atenção básica: um estudo exploratório. **Cadernos Saúde Coletiva**, v. 30, n. 2, p. 255–264, abr. 2022.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). **Health literacy**. Geneva: OMS, 2022. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/health-literacy> .

ROCHA, P. C.; ROCHA, D. C.; LEMOS, S. M. A.. Letramento funcional em saúde na adolescência: associação com determinantes sociais e percepção de contextos de violência. **CoDAS**, v. 29, n. 4, p. e20160208, 2017.

SØRENSEN, K. et al. Health literacy and public health: a systematic review and integration of definitions and models. **BMC Public Health**, v. 12, n. 80, p. 1-13, 2012.

